

Міністерство освіти і науки України
Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка

ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ХХІ СТОЛІТТІ

**Матеріали XVI міжнародної
науково-практичної конференції**

16 травня 2024 р.

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ

Кам'янець-Подільський
2024

Ministry of Education and Science of Ukraine
Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University

**PROBLEMS, PRIORITIES, AND PERSPECTIVES
OF sustainable DEVELOPMENT IN XXI CENTURY**

**Proceedings of the XVI International
Scientific and Practical Conference**

May 16, 2024

ELECTRONIC EDITION

Kamianets-Podilskyi
2024

УДК 378.4(477.43)(082):33

ББК 74.584(4Укр-4Хме)

П78

Рекомендувала вчена рада природничо-економічного факультету
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
(протокол № 5 від 28.05.2024)

Редакційна колегія:

Іван Семенець, к. е. н., доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Олександр Любинський, д. с/г. н., професор, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Людмила Любінська, д. б. н., доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Наталія Мазур, д. е. н., професор, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Людмила Матвейчук, д. н. з держ. упр., доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Ірина Ящишина, д. е. н., професор, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Михайло Ведерніков, д. е. н., професор, Хмельницький національний університет.

Тетяна Дудогло, д. е. н., конференціар університар, Комратський державний університет.

Олег Мех, д. е. н., професор, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України».

Вікторія Небрат, д. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Даріуш Новак, д. е. н., професор, Державний економічний університет в Познані.

Ольга Новікова, д. е. н., професор, Інститут економіки промисловості НАН України.

Наталія Супрун, д. е. н., професор, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Наталія Казанішена, к. п. н., доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Ігор Касіяник, к. г. н., доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Володимир Лисак, к. е. н., доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Відповідальний за випуск:

Тетяна Боднарчук, кандидат економічних наук, доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

П78 Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в XXI столітті: матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2024. 284 с.

Електронна версія збірника доступна за покликаннями:

URL: <http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8086>

Збірник містить тези доповідей учасників XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в XXI столітті». Матеріали відображають результати наукового доробку вітчизняних та іноземних вчених, що стосуються історичних і сучасних аспектів розвитку економічної науки, цифрових та інноваційних перетворень економіки, обліку, аналізу, оподаткування та контролю, управління людським капіталом, а також суб'єктів господарювання різних галузей економіки.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної економіки.

Представлені у матеріалах міжнародної науково-практичної конференції тези учасників відображають власну наукову позицію авторів. Тези публікуються в авторській редакції. Автори доповідей несуть повну відповідальність за зміст тез. Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», при використанні наукових ідей та матеріалів цього збірника посилання на авторів і видання є обов'язковим.

УДК 378.4(477.43)(082):33

ББК 74.584(4Укр-4Хме)

Олег Мех,

доктор економічних наук, професор,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
імені Г. М. Доброва НАН України», м. Київ, Україна

Сергій Бублик,

кандидат технічних наук,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
імені Г. М. Доброва НАН України», м. Київ, Україна

Лариса Бобровник,

асистент, Український державний університет
імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Цифровізація є визначальним трендом сучасного світу та необхідною передумовою для забезпечення конкурентоздатності та сталого розвитку. Наукові установи та заклади вищої освіти України вже декілька десятиліть мають незадовільний рівень «цифрового» розвитку. Усталений дефіцит фінансування, застаріла матеріально-технічна база, розрив традиційних технологічних ланцюгів і процесів (після 1991 р.) призвели до його суттєвої деградації як у матеріально-технічному, так і в кадровому аспекті. Для академічних наукових установ та закладів вищої освіти доступ до цифрових технологій та інтеграція в цифрові метасистеми є критично важливими.

Проте, суб'єкти наукової та науково-педагогічної діяльності цієї сфери в Україні стикаються з низкою проблем на шляху цифровізації, основними із яких є:

1. *Значний цифровий розрив між суб'єктами наукової та науково-педагогічної діяльності в Україні та провідними науковими центрами світу [1].* Цей розрив проявляється на технічному рівні через застаріле обладнання; технологічному рівні – через обмежене застосування передових цифрових технологій; інфраструктурному – через недостатній доступ до глобальних цифрових платформ і суперкомп'ютерних потужностей. Подолання такого багаторівневого цифрового розриву є критично важливим для забезпечення конкурентоздатності української науки на світовій арені.

2. *Низький рівень цифрової зрілості, обмежене використання сучасних цифрових технологій (великі дані, штучний інтелект, нейронні мережі) в наукових дослідженнях.* Для більшості наукових установ та закладів вищої низький рівень цифрової зрілості проявляється у недостатньому використанні сучасних цифрових технологій у дослідницькій діяльності. Застосування таких передових інструментів, як великі дані, штучний інтелект, машинне навчання та нейронні мережі залишається епізодичним та обмеженим. Через це українські науковці не можуть повною мірою долучитися до провідних світових наукових проєктів, які потребують опрацювання величезних масивів даних та використання потужних обчислювальних можливостей.

Недостатня цифрова зрілість значно обмежує конкурентоздатність вітчизняної науки на глобальному рівні.

3. *Недостатнє фінансування та відсутність системної державної підтримки процесів цифровізації в науковій сфері.* Відсутність необхідних інвестицій

унеможливиє оновлення застарілої матеріально-технічної бази, закупівлю сучасного обладнання та програмного забезпечення. Крім того, бракує системної державної стратегії та дієвих програм підтримки цифрової трансформації наукової сфери. Без виваженої політики на рівні держави розв'язати проблему цифрового розриву для українських науковців буде вкрай складно.

4. *Брак кваліфікованих кадрів, здатних працювати з передовими цифровими технологіями та інтегрувати їх у наукову діяльність.* Ефективне впровадження цифрових технологій у науковій сфері потребує наявності фахівців із відповідними компетенціями [2]. Проте в Україні спостерігається гострий дефіцит науковців, які мають необхідні знання та навички роботи з такими інструментами, як великі дані, штучний інтелект, машинне навчання, нейронні мережі тощо. Більшість дослідників отримували освіту в докомп'ютерну епоху, а випускники ІТ-спеціальностей рідко обирають кар'єру в академічній науці. Відсутність міждисциплінарних зв'язків між ІТ та науковими галузями також ускладнює інтеграцію передових цифрових технологій у дослідницьку діяльність.

5. *Руйнування науково-дослідницької бази внаслідок війни та ре-локалізація наукових установ.* Повномасштабна війна проти України завдала нищівного удару по науково-дослідницькій базі країни. Багато наукових установ та закладів вищої освіти зазнали прямих руйнувань внаслідок обстрілів та бомбардувань. Ті, що вцілили, були змушені ре-локалізуватись у більш безпечні регіони країни. Однак така вимушена ре-локалізація призвела до втрати доступу до наявної цифрової інфраструктури: потужних комп'ютерних кластерів, дата-центрів, високошвидкісних каналів передачі даних тощо. Розірвані зв'язки з цифровими ресурсами критично ускладнили проведення наукових досліджень, особливо тих, що потребують опрацювання великих масивів даних.

Вирішення проблем цифровізації суб'єктів наукової та науково-педагогічної діяльності в Україні потребує системного підходу на державному рівні. Необхідно розробити комплексну національну стратегію, яка визначатиме пріоритети, етапи та механізми цифрової трансформації цієї сфери. Така стратегія має охоплювати модернізацію інфраструктури, впровадження передових цифрових технологій, розвиток відповідних компетенцій науковців, інтеграцію з глобальними цифровими платформами тощо. Стратегія повинна підкріплюватись адекватним фінансуванням з державного та місцевих бюджетів, залученням приватних інвестицій та коштів міжнародної технічної допомоги. Лише скоординовані зусилля на національному рівні дозволять відновити конкурентоздатність української науки в цифрову епоху.

Подолання цифрового розриву в науковій сфері вимагає тісної співпраці та інтеграції з вітчизняною ІТ-індустрією. Активне залучення ІТ-фахівців до наукових проектів дозволить не лише впроваджувати передові цифрові рішення, а й сформувати нову генерацію науковців з глибокими цифровими компетенціями. Особливу увагу слід приділити залученню молодих дослідників, які отримали сучасну ІТ-освіту. Їхнє поєднання зі здобутками фундаментальної науки відкриє шлях до розробки та застосування новітніх підходів і методів на основі цифрових технологій. Взаємодія науковців і ІТ-фахівців має стати нормою, а не винятком, дозволивши українській науці повноцінно інтегруватися у глобальні цифрові екосистеми.

Для ефективної інтеграції цифрових технологій у наукову діяльність доцільно створювати новий тип міждисциплінарних дослідницьких груп. Вони мають об'єднувати класичних науковців певної предметної галузі з фахівцями в сфері

інформаційних технологій. Такий симбіоз забезпечить не лише розробку спеціалізованого програмного забезпечення для наукових досліджень, а й генерування нових ідей та підходів на перетині різних дисциплін. ІТ-фахівці зможуть створювати інструменти для збору, обробки та аналізу великих даних, застосування штучного інтелекту, моделювання складних процесів. Водночас науковці наповнюватимуть ці інструменти предметним змістом та верифікуватимуть результати.

Одним із варіантів нового типу дослідницької групи може бути такий [3]: 1) керівник наукового підрозділу (групи, проекту) з досвідом роботи як у науковій системі, так і в галузі ІТ; 2) штатні дослідники з досвідом оброблення даних електронними засобами, роботи з наявними ІКТ, написання програмного коду; 3) штатні чи найняті за схемою аутсорсингу фахівці у галузі ІТ (у кількості, необхідній для функціонування як групи, так і виконання проекту), які згідно з науковими планами створюють спеціалізоване програмне забезпечення для наукових досліджень. Лише подібна кооперація різнопрофільних фахівців в єдиних дослідницьких групах забезпечить повноцінний синергетичний ефект цифровізації науки.

Висновки. Цифровізація суб'єктів наукової та науково-педагогічної діяльності в Україні є необхідною умовою для підвищення їх конкурентоздатності та забезпечення сталого розвитку в контексті повоєнного відновлення вітчизняної економіки [4]. Подолання цифрового розриву та ефективна цифрова трансформація вітчизняної наукової сфери потребують комплексного та системного підходу. Ключовими напрямками мають стати розробка державної стратегії цифровізації науки з відповідним фінансуванням, інтеграція з ІТ-галуззю та залучення молодих ІТ-фахівців до наукових проектів, формування міждисциплінарних дослідницьких груп з поєднанням науковців і технологів. Відновлення зруйнованої інфраструктури та налагодження нових цифрових зв'язків також постане одним із ключових викликів у повоєнний період.

Успішна цифрова трансформація наукової сфери неможлива без розбудови відповідних компетенцій самих науковців [5]. Тому критично важливим забезпечити систематичне навчання та перекваліфікацію наукових кадрів у галузі цифрових технологій.

Список використаних джерел:

1. Єршова О. Л., Пітомець Г. І., Уваров Л. М. Шляхи подолання «цифрової нерівності»: світовий досвід та можливості для України. *Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту*. 2016. №1–2. С. 35–40.
2. Кремень В. Г., Биков В. Ю., Ляшенко О. І., Литвинова С. Г., Луговий В. І., Мальований Ю. І., Пінчук О. П., Топузов О. М. Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18-19 листопада 2022 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*. 2022. №4(2). С. 1-49. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4223>.
3. Мех О. А., Бублик С. Г. Глобальна цифровізація як виклик суб'єктам наукової та науково-педагогічної діяльності в Україні: концептуальні проблеми і шляхи їх вирішення. *Наука та наукознавство*. 2023. №2(120). С. 59–83. <https://doi.org/10.15407/sofs2023.02.059>.
4. Дімітрова Т., Глушко Т. Відновлення та розвиток цифрової економіки в умовах післявоєнного стану. *Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в XXI столітті: матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. 11 травня 2023 р.* Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 61-65. URL: <http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/7482>. (дата звернення: 01.05.2024).
5. Подолання цифрового розриву в Україні: людиноцентричний підхід | United Nations development programme. UNDP. URL: <https://www.undp.org/uk/ukraine/blog/подолання-цифрового-розриву-в-україні-людиноцентричний-підхід> (дата звернення: 20.04.2024).

Отримано: 09.05.2024

ЗМІСТ

Тематичний напрям 1. Інноваційні пріоритети сучасного економічного розвитку в умовах військової агресії

Биченков Олексій ЦИФРОВІ РІШЕННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ СОЦІАЛЬНОГО ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ.....	4
Внукова Наталія ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ КЛАСТЕРНОГО ПРОЦЕСУ ВОЄННОГО СТАНУ	8
Воробйова Людмила ЗНАЧЕННЯ ІДЕЙ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ.....	10
Головатюк Василь УКРАЇНІ ПОТРІБНА НОВА НАУКОВО-ЦЕНТРИЧНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ.....	13
Данилова Ірина, Капінус Юлія ЩОДО ЗМІН СІМЕЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У ПИТАННІ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ З ПОЧАТКУ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ З КРАЇНОЮ АГРЕСОРОМ.....	16
Данкеєва Оксана ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ MILITARY-TECH СТАРТАПІВ.....	18
Єременко Андрій ОЦІНЮВАННЯ НАЙДОРОЖЧИХ СВІТОВИХ БРЕНДІВ	21
Кушнір Оксана ЦИФРОВА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ	23
Майдан В'ячеслав ВПЛИВ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ.....	26
Матвейчук Людмила ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ.....	29
Мех Олег, Бублик Сергій, Бобровник Лариса АКТУАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ	33
Мудрак Віталій ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ПОСЛУГ ЯК РУШІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	36
Мушеник Ірина АНАЛІЗ РУЙНІВНОГО ВПЛИВУ ВОЄННИХ ДІЙ НА ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ.....	39
Охримчук Ярослав ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.....	41
Удова Людмила БІОЕНЕРГЕТИКА: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ІМПОРТНИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ В УКРАЇНІ	44
Шовкун Інна ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: АКТИВНЕ ЗДІЙСНЕННЯ VS ДЕМОНТАЖ	47

Тематичний напрям 2.
**Сталий розвиток України та регіонів: соціальний, економічний,
еколого-технологічний та природно-ресурсний аспекти**

Strashynska Larysa, Strashynskiy Volodymyr PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE: INVESTMENT ASPECT	50
Бистряков Ігор, Клиновий Дмитро, Петровська Ірина КОНЦЕПЦІЯ РЕКОНСТРУКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПРИРОДНО- ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ У ПОВОЄННОМУ ПЕРІОДІ.....	52
Гордій Наталія, Свиненко В'ячеслав ІНВАЗИВНИЙ ВИД ПАВЛОВНІЯ ПОВСТИСТА (PAULOWNIA TOMENTOSA) В УМОВАХ МІСТА.....	56
Григорчук Інна ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ.....	59
Іваницька Ольга ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН	62
Кириєнко Олександр ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ	65
Клименко Катерина, Ухналь Наталія РЕКОМЕНДАЦІЇ ОЕСР ЩОДО ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН	68
Ладонько Людмила, Барсук Поліна СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.....	71
Лиценко Михайло НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ.....	73
Любинський Олександр СТРАТЕГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МІСТА.....	75
Матуз Ольга, Сопурко Андрій ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.....	80
Молдаван Любов, Piemenowa Olena СПЕЦИФІКА МОДЕЛІ ІНДИКАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ФЕРМ НІМЕЧЧИНИ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ SPECIFICS OF THE MODEL OF INDICATIVE ASSESSMENT OF SUSTAINABLE AGRICULTURE IN GERMANY: LESSONS FOR UKRAINE.....	83
Решетняк Богдан ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....	86
Савченко Вадим ПОТЕНЦІАЛ ФОНДОВОЇ БІРЖИ У ВІДБУДОВІ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ	89
Тютюнник Оксана СТАЛИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ.....	91
Чернюк Ганна, Логінов Володимир РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РАЙОНІ СМТ ЗАРІЧНЕ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ	94

Шостак Інна ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НАВИЧОК НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ	97
Ящишина Ірина СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЄС: ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ	99

Тематичний напрям 3.

Збереження людського та трудового потенціалу України в умовах національних та глобальних викликів

Agaciński Kajetan ANALYSIS OF PROFESSED VALUES IN TERMS OF THEIR IMPACT ON WORK USING GENERATION Z AS AN EXAMPLE	102
Андрейцева Ірина ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ	106
Антонюк Валентина ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.....	109
Горбатюк Олександр МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ	112
Зелена Марія УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ	114
Кавуненко Лідія МЕРЕЖЕВІ АКАДЕМІЧНІ СТРУКТУРИ ЯК ФАКТОР ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВИЙ НАУКОВИЙ ПРОСТІР.....	117
Касперович Олександр ООНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ	120
Кліменкова Віталія КАДРОВИЙ НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ	123
Лаврук Оксана КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.....	126
Лисак Володимир РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ	128
Мазур Наталія, Лічев Олександр, Новак Даріуш ПОКОЛІННЯ Z НА РИНКУ ПРАЦІ – ПЕРЕВАГИ: БОЛГАРСЬКИЙ, ПОЛЬСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД.....	131
Новікова Ольга, Панькова Оксана ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ УМОВ ДЛЯ СТІЙКОГО СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЦІННІСНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ	135
Олійник Надія БАГАТОГРАННА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ	140
Селіванова Ірина ПРО КОНЦЕПЦІЮ ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА ДЕОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ.....	144
Чернушкіна Оксана КОУЧІНГ ЯК СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ.....	146

Тематичний напрям 4.
Проблеми і перспективи розвитку підприємств
і підприємництва в умовах трансформації бізнес-середовища

Napierała Marlena CONTRACTING COMPANIES IN POLAND AND WORLDWIDE.....	149
Szyszka Jarosław TREATING INFORMATION AS AN ECONOMIC GOOD	153
Білоус Світлана, Єльцова Анна ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ	156
Бурда Анастасія ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ.....	158
Волянська-Савчук Леся СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ HR-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА.....	160
Гайбура Юлія УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ	163
Ганага Кіріл НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА	165
Гріга Юлія ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ІТ-КОМПАНІЙ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ВОЄННОГО ЧАСУ	167
Зацеркляний Вадим ОСНОВНІ ВИДИ РИЗИКІВ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	169
Кічурчак Маріанна СТАЛІЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У СЕКТОРІ ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ	171
Корват Олена АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.....	174
Любченко Андрій ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ МІЖНАРОДНИХ ЛАНЦЮГІВ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ.....	177
Мінішев Дмитрій СУЧАСНІ ВИКЛИКИ МАРКЕТИНГУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ АКТИВНОСТІ	179
Музичук Юлія УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ГАЛУЗЕВИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ	182
Носань Наталія ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.....	185
Осокіна Алла, Юречко Марія НАПРЯМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ ЛАБОРАТОРНОГО СЕГМЕНТУ	187

Плисенко Галина	
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНТЕГРОВАНА	
ЗВІТНІСТЬ ЗА КОМПОНЕНТАМИ ESG	190
Попович Валентин	
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ І РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЗМІН	193
Семенець Іван	
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ	
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ	195
Ткачук Віталій	
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ	
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ	198
Харитонова Дар'я	
СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО	
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	201

Тематичний напрям 5.
Історичний досвід лібералізації підприємницького
середовища як чинника повоєнного відновлення

Боднарчук Тетяна	
ІСТОРИЧНА ТРАЄКТОРІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО	
ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ	203
Гордіца Кароліна	
УРОКИ ПРИВАТИЗАЦІЇ У КРАЇНАХ ЦСЄ ТА БАЛТІЇ	
ДЛЯ ПОВОЄННОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ.....	206
Горін Назар	
КОРУПЦІЯ ЯК ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН ТА ЗАГРОЗА	
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА Й ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	209
Дідківська Леся	
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО	
ГОСПОДАРСТВА ЯК ЧИННИКА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	212
Кудласевич Ольга	
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ.....	215
Небрат Вікторія	
ЕТАТИЗАЦІЯ VS ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ	
В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ВІДБУДОВИ	219
Новик Тетяна	
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ	
ЗАВДАННЯ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ.....	222
Піменов Сергій	
ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ	
ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ІНДУСТРІАЛЬНИХ РЕВОЛЮЦІЙ.....	226
Сливка Тетяна	
ІСТОРИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ	
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	229
Супрун Наталія	
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК УСПІХУ	
ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ЗАХІДНОЇ НІМЕЧЧИНИ.....	232

Тематичний напрям 6.
**Індустрія туризму та готельно-ресторанний бізнес: історичний,
екологічний, географічний та економічний підходи**

Kozubova Natalia, Khyzhniak Diana THE PECULIARITIES OF FORMING THE IMAGE OF A TOURIST DESTINATION.....	235
Ахмедова Олена, Вельма Олександра ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ	238
Веселовська Таїсія ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ ХАРЧОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЗАКЛАДАМИ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ	242
Дарчик Максим ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК РЕСУРСУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ	246
Ковтуник Інна КЛІМАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС ТА ОСНОВА ДЛЯ РОЗВИТКУ КУРОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА В РЕГІОНІ	248
Козубова Наталія, Калугіна Лілія ЯКІСТЬ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ	251
Марусей Тетяна ДОСТУПНІСТЬ В СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ.....	254
Олійник Ольга МАРКЕТИНГ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СЬОГОДЕННОСТІ.....	257
Опря Богдана АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ: ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК.....	259
Смирнов Ігор, Любіцева Ольга, Гринюк Діана СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ ФАСАД М. КАМ'ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО ТА ЙОГО ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦАЛ	262
Стрижак Олена, Собакарь Альона ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РЕСТОРАННУ ГАЛУЗЬ.....	266
Теплюк Олександр ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПАЛАЦОВО-ЗАМКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ.....	269
Хоптяр Андрій СВІТОВА ГОТЕЛЬНА ТА ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ: ВИЗНАЧАЛЬНІ ТРЕНДИ У РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ.....	272
Чагайда Андрій, Бутик Михайло РОЛЬ ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ У СТІЙКОМУ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ	276

Міністерство освіти і науки України
Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ХХІ СТОЛІТТІ

Матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції

16 травня 2024 р.

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ

Підписано 28.05.2024. Гарнітура "Cambria".
Об'єм даних 3,16 Мб. Обл.-вид. арк. 19,5. Зам. № 1106.

Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка,
вул. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, 32300.

Свідоцтво серії ДК № 3382 від 05.02.2009 р.

Виготовлено в Кам'янець-Подільському національному
університеті імені Івана Огієнка,
вул. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, 32300.